

Competencias políticas para los ciudadanos

Por: Abel Suing. abelsuing@gmail.com

En Ecuador el año 2023 inicia con la promoción de candidatos a las dignidades seccionales. La renovación de los liderazgos en los gobiernos autónomos descentralizados convoca esperanzas de nuevas gestiones para alcanzar el bienestar, sin embargo, se anticipan dificultades para transmitir los planes de trabajo en razón del alto número postulantes.

¿Cómo presentar los contenidos de las propuestas? ¿Cuál es la ruta a seguir para generar diálogos y acuerdos? Las respuestas se darán el próximo enero, entonces ocurrirán entrevistas, mítines, mensajes en redes sociales y más formas de hacer evidentes a los candidatos y sus ofertas. Luego, quedará pendiente conocer cuánto se logra, pero también se constatará la escasa participación cívica.

Son pocas las organizaciones que mantienen seminarios, observatorios o talleres a través de los cuales se formen a las personas en competencias políticas.

Es necesario recordar derechos y obligaciones, conocer las leyes y ejercer lo dispuesto en ellas para pedir rendición de cuentas, sugerir alternativas a los legisladores, crear veedurías y otros mecanismos dispuestos para expresar opiniones y participar en lo público.

En ocasiones se menciona que una de las razones de la ingobernabilidad es el mínimo involucramiento en la gestión pública. Se cuestiona que las asociaciones, movimientos regionales e incluso autoridades conocen poco de administración, entonces es necesario demandar que partidos y centros educativos aborden de manera frecuente la formación política para rescatar el sentido de servicio y trabajo común, así mermaría el oportunismo y el sentido "clientelar" con que algunos ven a las elecciones.

Feliz inicio de año y los mejores deseos por avanzar hacia una ciudadanía cívica y comunicacional como condición de una mejor democracia.